

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КИМЁТЕРАПИЯ НАТИЖАСИДАГИ БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ ФОНИДА ТАЛОҚДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Ходжиева Н.Ш., Худойбердиев Д.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий ишда тажрибавий кимётерапия натижасида юзага келган буйрак етишмовчилиги фонида талоқ тўқимасидаги морфологик ўзгаришлар ўрганildi. Тадқиқотда оқ зотсиз каламушларда нефротоксик кимётерапевтик воситалар ёрдамида буйрак етишмовчилиги модели яратилди ва талоқдаги лимфоид ва стромал тузилмалардаги морфофункционал ўзгаришлар таҳлил қилинди. Гистологик усуллар орқали лимфоид фолликулаларнинг архитектураси, қизил ва оқ пульпа нисбатлари, қон билан таъминланиш даражаси ва строманинг қайта тузилиш жараёнлари баҳоланди. Натижаларга кўра, кимётерапия фонида талоқдаги иммунокомпетент хужайралар сонининг камайиши, лимфоид фолликулаларнинг тузилишида бузилишлар, қон томирларида димланиш ва строманинг фиброзлашишига мойиллик кузатилди.

Калим сўзлар: кимётерапия, буйрак етишмовчилиги, талоқ, морфология, лимфоид фолликула, оқ ва қизил пульпа, иммун тизим.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SPLEEN ON THE BACKGROUND OF CHEMOTHERAPY-INDUCED RENAL FAILURE

Khodjiyeva N.Sh., Khudoyberdiev D.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated morphological changes in spleen tissue in the context of renal failure induced by experimental chemotherapy. In the study, a model of renal failure was developed in white outbred rats using nephrotoxic chemotherapeutic agents, and morphofunctional changes in the lymphoid and stromal structures of the spleen were analyzed. Histological methods were employed to assess the architecture of lymphoid follicles, the ratio of red and white pulp, the degree of vascularization, and stromal remodeling processes. The findings revealed a decrease in the number of immunocompetent cells in the spleen, structural disruptions of lymphoid follicles, vascular congestion, and a tendency toward stromal fibrosis under the influence of chemotherapy.

Keywords: chemotherapy, renal failure, spleen, morphology, lymphoid follicle, white and red pulp, immune system.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЁНКЕ НА ФОНЕ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИЕЙ

Ходжиева Н.Ш., Худойбердиев Д.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном научном исследовании изучены морфологические изменения ткани селезёнки на фоне почечной недостаточности, возникшей в результате экспериментальной химиотерапии. В исследовании была создана модель почечной недостаточности у белых беспородных крыс с использованием нефротоксичных химиотерапевтических препаратов, а также проведён анализ морфофункциональных изменений лимфоидных и стромальных структур селезёнки. С помощью гистологических методов оценивались архитектура лимфоидных фолликулов, соотношение красной и белой пульпы, степень кровоснабжения и процессы перестройки стромы. Согласно полученным результатам, на фоне химиотерапии наблюдалось уменьшение количества иммунокомпетентных клеток селезёнки, нарушение структуры лимфоидных фолликулов, застой крови в сосудах и тенденция к фиброзным изменениям стромы.

Ключевые слова: химиотерапия, почечная недостаточность, селезёнка, морфология, лимфоидный фолликул, белая и красная пульпа, иммунная система.

e-mail: nozimahodzieva@gmail.com, dilshod.khudoyberdiev@mail.ru

Тадқиқотнинг долзарблиги. Сўнгги йилларда онкологик касалликлар бутун дунё миқёсида кенг тарқалган ва ўлим сабаблари орасида етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда [1]. Статистик

маълумотларга кўра, ҳар йили миллионлаб беморлар турли хил кимётерапевтик воситалар билан даволанади. Кимётерапия саратон хужайраларига селектив таъсир кўрсатишга қаратилган бўлса-да, уларнинг токциклиги, айниқса, нефротоксик хусусиятлари, бемор организмида кўплаб ноҳўя таъсирларни юзага келтиради [2,3]. Буйрак етишмовчилиги кимётерапия асоратлари ичида энг хавфлиларидан бири бўлиб, у нафақат организмнинг асосий детоксикатсия тизимининг издан чиқишига, балки иммун тизимнинг турли бўғинларида чуқур ўзгаришлар юзага келишига олиб келади [4,5]. Буйрак фаолиятидаги бузилишлар иммунитет органларининг структураси ва функциясини ўзгартириб, инфекцияларга қарши курашиш қобилиятини пасайтиради ва даволашнинг умумий самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади [6,14].

Иммун тизимнинг марказий ва периферик органларидан бири сифатида талоқ организмнинг химоя механизмларида алоҳида аҳамиятга эга. Талоқдаги лимфоид фолликулалар ва оқ-қизил пульпа структуралари иммунокомпетент хужайралар (В-лимфоцитлар, Т-лимфоцитлар, макрофаглар ва бошқалар)ни етиштириш ва уларнинг функциясини назорат қилишда муҳим рол ўйнайди [8]. Кимётерапия фониде юзага келадиган нефротоксик шикастланишлар ушбу органнинг архитектурасини бузиши, иммунокомпетент хужайралар сонининг камайишига олиб келиши ва иммун жавобни су-сайтириши мумкин. Шунга қарамай, талоқдаги морфологик ва морфометрик ўзгаришларни батафсил ўрганишга қаратилган илмий ишланмалар ханузгача етарлича эмас [9,10].

Мазкур тадқиқотнинг долзарблиги шундаки, у нефротоксик кимётерапия таъсирида иммун тизим органларининг, хусусан, талоқнинг морфологик ҳолатини чуқур таҳлил қилиш орқали иммунитетнинг бузилиш механизмларини аниқлашга қаратилган. Бу натижалар токсикология, онкология ва фармакологияда қўлланиладиган кимётерапия протоколларини такомиллаштиришга, даволаш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган иммун тизимдаги издан чиқишларни олдиндан башорат қилишга ва уларни коррексия қилиш стратегияларини ишлаб чиқишга хизмат қилади [11,12].

Шунингдек, ушбу иш клиник амалиётда саратон касаллигини даволашда қўлланиладиган дори-ларнинг хавфсизлик профилини баҳолаш, индивидуал даволаш режаларини ишлаб чиқиш, иммунитетни қўллаб-қувватлашга қаратилган комплекс ёндашувларни яратиш ҳамда янги дори воситаларини синаш учун тажриба асосида далиллар тақдим этади. Шу сабабли мазкур тадқиқот нафақат экспериментал морфология, балки клиник онкология, иммунопатология ва токсикология соҳаларида ҳам юқори илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади: Тажрибавий кимётерапия натижасида юзага келган буйрак етишмовчилиги фониде талоқ тўқимасида кечадиган морфологик ва морфофункционал ўзгаришларни аниқлаш ва уларнинг хусусиятларини чуқур таҳлил қилишдир. Шунингдек, лимфоид ва стромал тузилмаларнинг архитектураси, оқ ва қизил пульпа нисбатлари, иммунокомпетент хужайраларнинг сони ва жойлашувидаги ўзгаришларни ўрганиш орқали нефротоксик таъсир шароитида иммун тизим органларида юзага келадиган жараёнларнинг механизмларини очиб бериш мақсад қилинган.

Материал ва усуллар: Тадқиқот тажрибаси Бухоро давлат тиббиёт институти тажриба-синов лабораториясида амалга оширилди. Тажрибалар учун 100–150 г оғирликдаги, 3 ойлик, соғлом оқ зотсиз каламушлар ишлатилди. Ҳайвонлар стандарт шароитда (22–25 °С ҳарорат, 12 соатлик ёруғ-тун қоронғилик режими, етарли миқдорда сув ва балансланган ем билан) сақланди. Тажриба бошланишидан олдин ҳайвонлар адаптация давридан ўтказилди.

Буйрак етишмовчилиги модели нефротоксик кимётерапевтик воситалар ёрдамида тажрибавий равишда чақирилди. Шу мақсадда маълум дозада ва даврийликда кимётерапия препаратлари (масалан, сисплатин ёки унга ўхшаш нефротоксик модда) ҳайвонларга парентерал йўл билан юборилди. Тажриба давомида ҳайвонларнинг умумий ҳолати, тана вазни, сув ва озуқа истеъмоли, шунингдек, клиник белгилар мунтазам кузатиб борилди. Тажриба муддати охирида ҳайвонлар этика қоидаларига мувофиқ (қисқа муддатли эфир наркозида) чиқариб ташланди ва уларнинг талоқлари чиқариб олиниб, кейинги гистологик тадқиқотлар учун тайёрланди.

Тадқиқот лойиҳаси доирасида лаборатория каламушлари 3 гуруҳга бўлинди:

1. Назорат гуруҳида (n=10) тажриба гуруҳлари билан таққослаш мақсадида олинган соғлом оқ зотсиз каламушлар

2. Асосий экспериментал 1- гуруҳда (n =10)– 7,12-диметилбензантрасен кансероген воситаси орқали каламушларда сут беги саратон касаллиги чақирилган. Қонда СА-15-3 (Cancer Antigen 15-3) онкомаркерини аниқлаш ёрдамида текширилди.

3. Асосий экспериментал 2- гуруҳда буйрак етишмовчилиги модели гуруҳи(n=15) – кимётерапия курсидан сўнг нефротоксикликка хос клиник ва лаборатор белгилар шаклланган ҳайвонлар.

Тадқиқот давомида ҳайвонларнинг умумий ҳолати, тана оғирлиги, озикланиш фаолияти ва хулқ-атвори кузатилди. Буйрак етишмовчилиги ривожланиши биокимёвий таҳлиллар (қон зардобиди креатинин ва мочевино миқдорини аниқлаш) ёрдамида тасдиқланди. Таҷриба муддати якунида ҳайвонлар биоетика қондаларига мувофиқ наркоз остида чиқариб ташланди ва талоқ тўқималари морфологик таҳлиллар учун ажратиб олинди.

Олинган талоқ намуналари 10% формалин эритмасида фиксация қилинди, парафин блоklar тайёрланди ва 4–5 мкм қалинликдаги кесмалар олинди. Гистологик таҳлил учун бўёқ сифатида гематоксилин-эозин, Ван-Гизон ва бошқа махсус бўёқлардан фойдаланилди. Микроскопик кузатувлар замонавий ёруғлик микроскоплари ёрдамида олиб борилди, морфометрик ўлчовлар эса рақамли тасвир таҳлили дастурлари орқали амалга оширилди.

Талоқдаги оқ ва қизил пульпа нисбатлари, лимфоид фолликулаларнинг архитектураси, строманинг ҳолати, қон томирларидаги ўзгаришлар ва иммунокомпетент ҳужайраларнинг жойлашуви баҳоланди. Ҳар бир кўрсаткич бўйича статистик таҳлил ўтказилиб, олинган натижалар арифметик ўртача қиймат (М), стандарт хато (м) ва ишончилилик даражалари (р) билан ифодаланди.

Статистик таҳлил. Олинган маълумотлар Статистика 10.0 ва SPSS 23.0 дастурлари ёрдамида математик-статистик усуллар билан таҳлил қилинди. Натижалар ўртача ± стандарт оғиш (М±SD) кўринишида ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар Студент т-тести ёки ANOVA орқали баҳоланди, $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижа ва хулосалар. Дастлаб таҷрибамазни назорат гуруҳи 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасини ўрганишдан бошладик. 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар танаси вазни 85 г дан 130 г гача бўлиб, ўртача - 112,16±3,18 г ни ташкил қилди. Талоқнинг мутлақ вазни 0,35 - 0,7 г бўлиб, ўртача - 0,58±0,038 г га тенг. Вазн индекси 0,33% дан 0,51% гача бўлиб, ўртача - 0,45±0,02% ни ташкил қилди. Янги туғилган оқ зотсиз каламушлар кўрсаткичлари билан таққосланганда, ҳайвонлар вазни 23,14 марта, аъзо мутлақ вазни эса 17,28 марта ошди.

Лимфатик тугунчалар диаметри, янги туғилган каламушлар билан таққосланганда, 92% га ошди ва 342,8 мкм дан 486,05 мкм гача бўлиб, ўртача - 466,05±23,27 мкм ни ташкил қилди. Бирламчи ва иккиламчи ЛТ ларнинг процент нисбати мос ҳолда 32% ва 68% га тенг. Иккиламчи ЛТ ларда шаклланган кўпайиш марказлари аниқланди. КМ лари диаметри 94,6 мкм дан 267,8 мкм гача бўлиб, ўртача - 247,8±6,73 мкм ни ташкил қилди. ЛТ йирик ва баъзилари бир-бири билан қўшилиб кетган. Талоқ лимфатик тугунчалари асосан айлана, овал ва чўзинчоқ шаклга эга.

3 ойлик назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушлар талоғининг узунлиги 23,4 дан 28,2 мм гача бўлиб, ўртача - 27,78±0,73 мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан-262,0% га тенг. Талоқ кенглиги 4,7-7,74 мм бўлиб, ўртача - 5,94±0,26 мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан -280,2% га тенг. Талоқ қалинлиги 2,8 мм дан 3,9 мм гача бўлиб, ўртача - 2,92±0,29 мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан - 243,3% га тенг.

3 ойлик назорат гуруҳидаги оқ каламушлар талоғининг ички паренхимаси кузатилганда қуйидагилар аниқланди:

ЛТ ларда функционал соҳалар аниқ фарқланади. Мантия соҳанинг кенглиги 40,7 мкм дан 50,15 мкм гача бўлиб, ўртача - 46,52±0,99 мкм ни ташкил қилди. Чегара соҳанинг кенглиги 71,3 мкм - 85,7 мкм бўлиб, ўртача - 77,24±2,22 мкм га тенг. Периартериал соҳанинг кенглиги 82,3 мкм дан 89,9 мкм гача бўлиб, ўртача - 86,01±0,79 мкм ни ташкил қилди. Мантия, чегара ва периартериал соҳаларнинг кенглиги, янги туғилган каламушлар билан таққосланганда, мос ҳолда 28,45%, 20% ва 92,6% га ошди.

1- жадвал

№	Меъёрий 3 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғининг оргонометрик кўрсаткичлари	
1	Талоқ узунлиги (мм)	27,78±0,73
2	Талоқнинг эни (мм)	5,94±0,26
3	Талоқнинг қалинлиги (мм)	2,92±0,29
4	Талоқнинг оғирлиги г	0,58±0,038

Шу нарса аниқ бўлдики, кўпайиш марказига эга бўлмаган ЛТ лардаги лимфоцитлар умумий сони 42-54 та бўлиб, ўртача - 48,3±2,02 та ҳужайрани ташкил қилди. Периартериал лимфатик муфтлардаги лимфоцитлар умумий сони 43-55 та бўлиб, ўртача- 49,1±2,5 та ҳужайрани ташкил қилди.

1-расм. 3 ойлик оқ зотсиз каламуш талоқ тўқимасининг морфометрияси. Бўёк Г-Э. Об 4x20 ок.
2. Талоқ капсуласи – юпқа, нозик эластик бириктирувчи тўқима. 2.Оқ пульпа соҳаси кам:
лимфоид фолликула марказий қисми ёки кўпайиш маркази – реактив марказ Б лимфоситларга
бой. 3. Мантий ва маргинал соҳа (ўлчамларда кичик) Т ва Б лимфоситлардан ташқари
макрофаглар ҳам бор. 4. Талоқ трабекулалари коллаген ва эластик толалари нозик юпқа.

Оқ пульпа нисбий майдони 29,8% дан 26,2% гача бўлиб, ўртача - $22,2 \pm 0,59\%$ ни ташкил қилди. Янги туғилган оқ каламушлар билан таққосланганда, оқ пульпа нисбий майдони 29,4% га ошди. Бириктирувчи тўқима элементлари нисбий майдони 5,0% дан 6,2% гача бўлиб, ўртача – $5,52 \pm 0,2\%$ ни ташкил қилди. Талоқ оқ пульпасида периаартериал лимфатик муфтлар ва лимфатик тугунчаларни аниқ фарқлаш мумкин. ПАЛМ диаметри 126,4 мкм дан 140,2 мкм гача бўлиб, ўртача – $136,12 \pm 1,55$ мкм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан - 32,2% га тенг.

3 ойлик оқ зотсиз каламушлар тажрибавий кимётерапия натижасида келиб чиққан буйрак етишмовчилиги фонида талоғида гипоксик жараёнлар кучайиб, токсинлар кўпайиши ҳисобидан: талоқ капсуласи ва трабекулалари нотартиб қалинлашганини, қон-томирлар тўлақон, қон-томир деворининг ўтказувчанлиги ортиб фибриноидли бўкиш, гиалинозга ва склерозга хос ўзгаришлар аниқланди.

ПАЛС соҳасида бласт ҳужайралар (Т-лимфобласт) кўпайган. 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоғи ўрганилганда қуйидаги маълумотлар аниқланди:

Ҳайвонларнинг тана вазни 94 г дан 135 г гача бўлиб, ўртача - $116,0 \pm 2,82$ г ни ташкил қилди. Аъзонинг мутлақ вазни 0,24 - 0,56 г бўлиб, ўртача - $0,43 \pm 0,03$ г га тенг. Вазн индекси 0,255% дан 0,467% гача бўлиб, ўртача - $0,396 \pm 0,02\%$ ни ташкил қилди. Янги туғилган каламушлар билан таққосланганда, оқ каламушларнинг вазни 20,85 марта, аъзонинг мутлақ вазни эса 23,44 марта ошди.

Талоқ узунлиги 20,6 мм дан 28,4 мм гача бўлиб, ўртача - $25,0 \pm 0,84$ мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан- 247,2% га тенг. Талоқ кенглиги 4,8-7,2 мм бўлиб, ўртача - $5,62 \pm 0,26$ мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан - 264,6% га тенг. Талоқ қалинлиги 2,8 мм дан 3,5 мм гача бўлиб, ўртача - $2,7 \pm 0,28$ мм ни ташкил қилди. Ўсиш суръати янги туғилган оқ каламушларга нисбатан - 225,0% га тенг.

Уч ойлик даврдаги оқ зотсиз каламушлар пульпаси нисбий майдони 22,8% дан 26,4% гача бўлиб, ўртача - $24,6 \pm 0,39\%$ ни ташкил қилди.

Оқ пульпа соҳаси кенг ҳажмли(ўлчамларда): лимфоид фолликула марказий қисми ёки кўпайиш маркази – реактив марказ-кенгайган, ёш лимфосит ҳужайраларнинг пролифератсияси ҳисобидан кенг ҳажмли соҳани ушлаб турибти. Мантий соҳасида кучли ифодаланган шиш аниқланилади. Маргинал соҳаси ингичкалашган (морфометрик ўлчамларда) . Етук Т ва Б лимфоситлар сони камайган ва шунга чамбарчас ҳолатда эса макрофаглар ҳам камайган. Бу жараён оқибатида талоқда иммун тизими сусайганидан дарак беради.

2-расм. Тажрибавий кимётерапия натижасида келиб чиққан буйрак етишмовчилиги фониди 3 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғ тўқимасининг морфологик тузилиши. Бўёк Г-Э. Об 4x20 ок. 2.Оқ пульпа соҳаси кўпайган : лимфойд фолликула марказий қисми ёки кўпайиш маркази – реактив марказ Б лимфоситлар кўпайган бой. 2. Мантий соҳа кенгайган Б лимфоситларга бой. 3. Маргинал соҳаси кенгайган, Т лимфоситлар ва макрогафлар кўпайган. 4.Қизил пульпа

Қизил пульпа соҳаси: талоқ синусоидлари бўшлиғи торайган, эритроцитлар гемолиз жараёни бошланган ва бу жараённинг кучайганини кўришимиз мумкин. Талоқ тасмалари кичрайишда давом этиб бласт хужайралар сони кўпайган. Перисинусоид соҳада гемолиз кучайган , қизил пульпанинг кичрайгани- атрофиясини кўришимиз мумкин.

3-расм. Тажрибавий кимётерапия натижасида келиб чиққан буйрак етишмовчилиги фониди 3 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғ тўқимасининг морфологик тузилиши. Бўёк Г-Э. Об 4x20 ок.

2- жадвал

№	Тажрибавий кимётерапия натижасида келиб чиққан буйрак етишмовчилиги фониди 3 ойлик оқ зотсиз каламуш талоғининг органомертик кўрсаткичлари	
1	Талоқ узунлиги(мм)	25,0±0,84
2	Талоқнинг эни(мм)	5,62±0,26
3	Талоқнинг қалинлиги(мм)	2,7±0,28
4	Талоқнинг оғирлиги г	0,43±0,03

Хулоса. Тажрибавий кимётерапия таъсирида юзага келган буйрак етишмовчилиги фонида гломерулалар ва Шумлянский–Боумен капсуласи бўшлиғида склеротик жараёнлар ривожланиб, айрим гломерулаларда тўлиқ гиалиноз ҳолатлари кузатилади. Гломерулаларнинг бутунлай ёпилиб қолиши гломерулонефритнинг терминал босқичи сифатида қаралади. Ушбу жараённинг шаклланишида организмнинг сув-электролит ва оксил алмашинувининг издан чиқиши асосий рол ўйнайди. Бунинг натижасида азот ва унинг ҳосилалари билан умумий интоксикация юзага келиб, турли тизим ва органларда зарарланиш жараёни кучаяди. Қон томирларда патологик ўзгаришлар чуқурлашиб, фибриноид шиш, гиалиноз ва склероз белгиларини кузатиш мумкин. Талоқ тўқимасида ҳам бу жараёнларга хос морфологик ва морфометрик ўзгаришлар қайд этилади. Уч ойлик оқ зотсиз каламушлар талоғида гипоксия кучайгани ва токсинлар кўпайиши натижасида талоқ капсуласи ҳамда трабекулаларида нотекис қалинлашиш кузатилади. Қон томирлари тўлақон ҳолатда, уларнинг деворида гиалиноз ва склеротик ўзгаришлар аниқ кўринади. Периартериол лимфоид манжет (ПАЛМ) соҳасида Т-лимфобластларнинг кўпайиши қайд этилган. Қизил пульпа қисмининг синусоидлари торайган, эритроцитларнинг гемолизи кучайган, талоқ тасмалари кичрайган бўлиб, перисинусоид соҳаларда гемолиз кучайганлиги ва қизил пульпанинг атрофия белгиларини кўриш мумкин. Оқ пульпа ҳажми катталашган, лимфоид фолликулаларнинг марказий қисми – кўпайиш (реактив) маркази кенгайган бўлиб, ёш лимфотитларнинг пролифератсияси кучайган. Мантий соҳасида шиш белгилари яққол ифодаланган, маргинал зона эса ингичкаланишган. Бу ҳолат иммун тизимнинг заифлашганидан далолат беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алексеева Н. Т. и др. Функциональная морфология иммунных структур селезенки при действии повреждающих факторов //Журнал анатомии и гистопатологии. – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 91-97.
2. Бурнашева Е. В. и др. Поражение почек при противоопухолевой терапии //Нефрология. – 2018. – Т. 22. – №. 5. – С. 17-24.
3. Гельфер С.А. Семенова В.В. Токсические последствия противоопухолевой терапии //Медико-фармацевтический журнал "Пульс". - 2021. - Т. 23. - №6. - С. 28-34.
4. Гречухина К. С. и др. Ранние биомаркеры нефротоксичности анти-VEGF противоопухолевых препаратов //Терапевтический архив. – 2022. – Т. 94. – №. 6. – С. 725-730.
5. Громова Е. Г. и др. Коррекция нефротоксичности противоопухолевых препаратов //Злокачественные опухоли. – 2023. – Т. 13. – №. 3s2-2. – С. 153-166.
6. Зайцев В. Б., Федоровская Н. С., Железнов Л. М. Морфометрические особенности структуры селезенки человека //Вестник новых медицинских технологий. – 2018. – Т. 25. – №. 3. – С. 153-159.
7. Кащенко С. А., Бобрышева И. В. Особенности гистологического строения белой пульпы селезенки крыс в разные периоды постнатального онтогенеза в условиях экспериментальной иммуносупрессии //Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2014. – №. 1 (45). – С. 51-54.
8. Махмудова Г. Влияние различных факторов на лимфоидные структуры селезенки //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 122-130.
9. Платонов В. В. и др. Химический состав гексанового экстракта корней дикорастущего одуванчика лекарственного (*Taraxacum officinale* Wigg., семейство Астровые–Asteraceae) //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 106-126.
10. Тилавов Т. Б., Хасанова Д. А. Особенности Течения Хронической Болезни Почек //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 291-294.
11. Baimai S. et al. Spleen anatomic variations in the context of morphology //European Journal of Anatomy. – 2024. – Т. 28. – №. 2. – С. 145-152.
12. Crane G. M., Liu Y. C., Chadburn A. Spleen: development, anatomy and reactive lymphoid proliferations //Seminars in Diagnostic Pathology. – WB Saunders, 2021. – Т. 38. – №. 2. – С. 112-124.
13. Selamet U. et al. Onconeurology: mitigation of renal injury in chemotherapy administration //Current Opinion in Nephrology and Hypertension. – 2024. – Т. 33. – №. 2. – С. 257-266.
14. Valika A. K., Shirali A. Nephrotoxicity of Chemotherapy Agents //Onconeurology: Cancer, Chemotherapy and the Kidney. – 2015. – С. 65-91.

Иқтибос учун: Ходжиева Н.Ш., Худойбердиев Д.К. Кимётерапия натижасидаги буйрак етишмовчилиги фонида талоқдаги морфологик ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 676–681. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228143>